

СУҒОРИЛАДИГАН ТИПИК БЎЗ ТУПРОҚЛАР ШАРОИТИДА ТАКРОРИЙ ЭКИЛГАН СОЯ ВА МОШНИНГ ДОН ҲОСИЛДОРЛИГИ

Xoliqov Abror Tojimurodovich*

q.x.f.f.d., (PhD) v.b. dotsent.,

Xoshboqova Zubayda**

stajor tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17511004>

Аннотация. Тошкент вилоятининг қадимдан суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида сояни Орзу ва мошнинг Дурдона навларининг такрорий экин сифатида мақбул қатор кенгликларида экиш тизимлари ва кўчат қалинлигини ҳамда ўғит меъёрларини ишлаб чиқиш юқори дон ҳосили етиштиришда муҳим аҳамиятга эга эканлиги аниқланган.

Аннотация. В условиях староорошаемых типичных сероземных почв Ташкентской области выявлено важное значение разработки схем посева и густоты стояния сортов сои Орзу и маш Дурдона посеянной в качестве основной культуры при оптимальной ширине междурядий для получения высокого урожая зерна.

Annotation: Based on the research work on development of optimal sowing scheme and plant density to obtain high-quality grain yield of soybean varieties Orzu and Mosh in conditions of typical sierozem soils of the Tashkent province:

Кириш. Бугунги кунда дунё бўйича аҳолини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, саноатни хом ашёга бўлган талаби ортиб бормоқда. Хозирги кунда такрорий экин сифатида соя ва мош Бразилия, АҚШ, Аргентина, Ҳиндистон, Хитой ва бошқа давлатларда етиштирилиб, жами 110,4 млн. гектар майдонни ташкил этиб, ўртача дон ҳосилдорлиги 20,5 ц/га ни ташкил этади. Бир гектар ердан олинadиган ялпи ҳосилдорлик Японияда 30 ц/га, Хитойда 25 ц/га, Германияда 44 ц/га га тенгдир. Бу эса ўз навбатида тупроқ унумдорлигини сақлаш ҳамда ошириш, қишлоқ хўжалигида соя ва мош экинидан юқори ва сифатли маҳсулотлар етиштириш қанчалик долзарб эканлигини кўрсатади.

Материал ва услублар. Тажрибани жойлаштириш, фенологик кузатишлар, униб чиққан ниҳолларни ҳисоб-китоб қилиш ишлари ЎзПИТИнинг “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (2007) қўлланмаси асосида ўтказилди.

Маннопова М., Сиддиқов Б., Мирзааҳмедов Б. (2007) ларнинг тақидлашича соя экини майдонлари жаҳонда йилдан-йилга кенгайиб бормоқда. Дунё деҳқончилигида соя экиладиган майдонларнинг салмоғи 75 миллион гектардан ортди. Ана шулар амалга оширилиши учун юқорида келтирилаётган экинларнинг такрорий қилиб ўстиришга мос эртапишар, серхосил навлари бўлиши лозим.

Мирзаев Н., Абдуазимов А. (2020) лар илмий фаолиятларида соянинг “Тўмарис Ман-60” навининг азотли ўғит берилмаган назорат вариантыда 1000 дон доннинг вазни ўртача 135,1 грамм, азотли ўғит 60 кг/га берилган 2-вариантда 137,5 грам, азотли ўғит 90 кг/га берилган 3-вариантда 138,3 грам, азотли ўғит 120 кг/га берилган 4-вариантда 139,6 грам, азотли ўғит 150 кг/га берилган 5-вариантда 140,7 грамни ташкил этди.

Натижа ва мунозаралар. Такрорий экин сифатида экилган ва ўрганилган мош ва соянинг барча кўрсаткичлари орасида дон ҳосили муҳим аҳамиятга эга. Чунки

қўлланилган агротехник тадбирлар ҳамда минерал ўғитлар меъёрларининг таъсири ҳосилдорликда янада яққол намоён бўлади. Минерал ўғитлар меъёрларига боғлиқ ҳолда мош ва соянинг дон ҳосилига таъсири бўйича кўрсаткичлар.1-жадвалда келтирилган.

Аввалом бор шуни таъкидлаб ўтиш керакки, мош ва соя такрорий экин сифатида кузги буғдойдан кейин экилган бўлиб, дон ҳосили кўрсаткичлар изланиш йиллари бўйича бир-биридан кескин фарқланмади.

Бу эса албатта тадқиқот йилларининг иқлим шароити ва қўлланилган агротехник тадбирларига бевосита боғлиқдир. Мош экинида маъдан ўғитларни $N_0P_0K_0$ кг/га меъёрда қўлланилган назорат (1) вариантыда дон ҳосили тадқиқот йилларига мутаносиб равишда 9,2; 9,4 ва 9,8 ц/га ни, 3 йилда ўртача 9,5 ц/гани ташкил этганлиги аниқланди. Минерал ўғитлар меъёри $N_{25}P_{80}K_{60}$ кг/га қўлланилган 2-вариантда юқоридаги кўрсаткичлар мос равишда 11,9; 12,9 ва 12,7 ҳамда 12,5 ц/га ни ташкил этган ҳолда назорат вариантыдан 2,7; 3,5 ва 2,9 ҳамда 3,0 ц/га юқори дон ҳосили олинганлиги кузатилди.

1-жадвал

Минерал ўғитлар меъёрларига боғлиқ ҳолда мош ва соянинг дон ҳосилдорлиги, ц/га

Вариант тартиби	Қўллаш муддатлари, кг/га			Тадқиқот йиллари			3 йилда ўртача	
	Экиш олдида			2020	2021	2022		
	N	P	K					
1	Мош	0	0	0	9,2	9,4	9,8	9,5
2		25	80	60	11,9	12,9	12,7	12,5
3		50	80	60	12,4	13,1	12,9	12,8
4	Соя	0	0	0	9,1	9,4	9,8	9,4
5		25	80	60	12,6	11,3	12,3	12,1
6		50	80	60	11,4	10,6	12,2	11,4

Минерал ўғитлар меъёри $N_{50}P_{80}K_{60}$ кг/га ортиши билан тадқиқот йилларига мутаносиб равишда 12,4; 13,1; 12,9 ц/га ва 3 йилда ўртача 12,8 ц/га дон ҳосили олинган бўлиб минерал ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдан 3,2; 3,7 ва 3,1 ҳамда 3,3 ц/га юқори, лекин минерал ўғитлар меъёри $N_{25}P_{80}K_{60}$ кг/га қўлланилган 2-вариантдаги кўрсаткичдан 3 йилда ўртача 0,3 ц/га фарқланди, холос. Соя экини парвариш қилинган вариантларда, жумладан минерал ўғитлар қўлланилмаган ($N_0P_0K_0$ кг/га) назорат вариантыда изланиш йилларида 9,1; 9,4 ва 9,8 ц/га ни, 3 йилда ўрачаси эса 9,4 ц/га ни ташкил этганлиги аниқланди.

Минерал ўғитлар $N_{25}P_{80}K_{60}$ кг/га (5-вар) ва $N_{50}P_{80}K_{60}$ кг/га (6-вар) меъёрга ортиши билан дон ҳосили мос равишда 12,6; 11,3; 12,3 ва 12,1 ва 11,4; 10,6; 12,2 ва 11,4 ц/га ни

ташкил этган ҳолда қўшимчалари 3,5; 1,9; 2,5; 2,6 ва 2,3; 1,2; 2,4; 2,0 ц/га га юқори бўлганлиги кузатилди.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Тошкент вилоятининг суғориладиган типик бўз тупроқларида такрорий экин мош ва соянинг дон ҳосили минерал ўғитлар меъёрларига боғлиқлиги аниқланди ва азотли ўғитлар меъёрининг ортиши дони ҳосилига сезиларли таъсир кўрсатмаганлиги кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. Тошкент-2007 й.
2. Маннопова М., Сиддиқов Б., Мирзааҳмедов Б. Соянинг такрорий экишга мос янги навлари. “Тупроқ унумдорлигини оширишнинг илмий ва амалий асослари”. Халқаро илмий-амалий конференция маърузалари асосидаги мақолалар тўплами. Ташкент-2007-йил, 418-422-бетлар.
3. Мирзаев Н., Абдуазимов А. Соя навларининг 1000 дон дони вазнига азотли ўғитларнинг таъсири. Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат таъминоти илмий-ишлаб чиқариш маркази «Қишлоқ хўжалиги илм-фанида ёшларнинг роли» республика илмий-амалий конференцияси 14-15 август илмий мақолалар тўплами II-жилдлик. Ташкент-2020 йил. 212-214 бетлар.